

UTICAJ DIGITALNE TRGOVINE NA REGIONALNI RAZVOJ REPUBLIKE SRBIJE

Dr Svetlana Sokolov Mladenović*

Dr Igor Mladenović*

MSc Kristina Petrović^o

Rezime: Ovaj rad analizira uticaj digitalne trgovine na regionalni razvoj Republike Srbije, s posebnim fokusom na smanjenje regionalnih razlika i jačanje lokalnih ekonomija. Digitalna trgovina, kao deo digitalne transformacije, posmatra se kao instrument unapređenja dostupnosti tržišta, podsticanja preduzetništva i uključivanja manje razvijenih regiona u ekonomske tokove. Analizom sekundarnih podataka i primera iz prakse, rad ukazuje na značaj digitalne infrastrukture, obrazovanja i institucionalne podrške za ravnomerni regionalni razvoj. Poseban akcenat stavljen je na ulogu digitalne trgovine u ruralnim područjima Srbije, gde već postoje uspešni modeli njene primene.

Cljučne reči: digitalna trgovina, regionalni razvoj, Srbija, digitalna transformacija, ruralna područja.

1. Uvod

Savremeni tokovi globalizacije, digitalizacije i ubrzanog tehnološkog napretka značajno su promenili način funkcionisanja trgovine, kako na nacionalnom, tako i na međunarodnom nivou. Digitalna trgovina, kao jedan od ključnih segmenata digitalne ekonomije, predstavlja

* Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; <https://orcid.org/0000-0002-9367-4252>; svetlana.sokolov@eknfak.ni.ac.rs

• Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija; <https://orcid.org/0000-0003-1711-3899>; igor.mladenovic@eknfak.ni.ac.rs

Rad je rezultat istraživanja po osnovu obaveza po Ugovoru o prenosu sredstava za finansiranje NIR u 2025. godini (evidencioni broj 451-03-137/2025-03), zaključenog između Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Nišu.

^o Student doktorskih studija, Univerzitet u Nišu, Ekonomski fakultet, Srbija;

kristina.petrovic@eknfak@gmail.com

UDK 339:004.738.5]:332.1(497.11)

DOI 10.5281/zenodo.17054387

mehanizam koji oblikuje nove obrasce ekonomske interakcije, a predstavlja i značajan instrument za unapređenje regionalnog razvoja, naročito u kontekstu smanjenja regionalnih dispariteta i podsticanja razvojnih potencijala. S druge strane, regionalni razvoj podrazumeva dinamičan i uravnotežen rast različitih geografskih područja, uz uvažavanje njihovih ekonomskih, društvenih i infrastrukturnih specifičnosti. Tradicionalne politike regionalnog razvoja često su se suočavale sa ograničenjima u pogledu dostupnosti tržišta, kapitala i ljudskih resursa u manje razvijenim regionima. Digitalna trgovina otvara nove razvojne mogućnosti kroz unapređenje pristupa tržištima, podsticanje preduzetništva, diverzifikaciju ekonomskih aktivnosti i bolju integraciju lokalnih učesnika. Polazeći od prethodnih činjenica, predmet istraživanja ovog rada jeste analiza uticaja digitalne trgovine na regionalni razvoj, s posebnim osvrtom na Republiku Srbiju. Korišćenjem raspoloživih sekundarnih podataka i metoda kabinetskog istraživanja, cilj rada je da se identifikuju institucionalni, infrastrukturni i tehnološki preduslovi koji su neophodni za efikasnu primenu digitalne trgovine kao instrumenta politike regionalnog razvoja.

2. Tendencije razvoja digitalne trgovine

Digitalna trgovina postala je jedno od najdinamičnijih i najbrže rastućih područja savremene ekonomije i, prema najnovijim globalnim analizama, nastavlja da beleži snažan i postojani rast. Ukupna vrednost digitalne trgovine na globalnom nivou dostigla je 7.130 milijardi američkih dolara u 2023. godini, što predstavlja rast od 8,8% u odnosu na 2021. godinu, pokazuju podaci iz izveštaja „Global Digital Trade Development Report 2024” (www.unctad.org). Ovaj rast obuhvata i poslovanje između preduzeća i poslovanje sa krajnjim potrošačima, pri čemu se digitalna razmena sve više širi na sektore koji ranije nisu bili deo digitalne sfere, poput usluga, obrazovanja i zdravstva. Tako i brojna istraživanja pokazuju da, zahvaljujući digitalnoj trgovini, trgovci odgovaraju na zahtev za većim komforom u kupovini. Online prodaja raste ne samo finalnim potrošačima, već i poslovnim kupcima, a potrošači zahtevaju i dobijaju trenutni pristup visokokvalitetnim informacijama putem interneta (Petković, 2025). Istovremeno, Svetska trgovinska organizacija predviđa da će do 2030. godine digitalna trgovina činiti više od 30% ukupne svetske trgovine, što ukazuje na značajne promene u globalnim lancima vrednosti (www.wto.org). Trenutni udeo e-trgovine u ukupnoj maloprodaji u mnogim zemljama je veći od 20%, a na nekim tržištima, kao što su Kina, Velika Britanija i Južna Koreja, taj procenat dostiže i do 30–40% (www.unctad.org). Ovi podaci potvrđuju da digitalna trgovina više nije periferni dodatak tradicionalnom poslovanju, već jedan od njegovih strateških alata, sa sve većim uticajem na uspešnost poslovanja, regionalnu konkurentnost i ekonomski rast.

Proces digitalizacije značajno je promenio okvire savremenog poslovanja, kroz uticaj na transformaciju poslovnih modela, kanala distribucije i potrošačkih navika. Pomoću ove promene, oblikovane su nove poslovne mogućnosti, unapredili su se mehanizmi tržišne interakcije i razvoj se usmerio ka fleksibilnijim i tehnološki podržanim oblicima trgovine. Širenje digitalnih tehnologija uticalo je na efikasnost proizvodnih i logističkih procesa, ali i na način na koji maloprodajni subjekti predstavljaju proizvode i usluge krajnjim potrošačima. U tom kontekstu, razvijaju se novi obrasci potrošnje koji su neraskidivo povezani sa upotrebom digitalnih alata (Sokolov Mladenović, 2024). Digitalna transformacija imala je uticaj i na međunarodnu trgovinu i globalne proizvodne mreže, koje su pretrpele značajne strukturne promene. Promene u poslovnim modelima i organizaciji aktivnosti uslovile su da se multinacionalne kompanije sve češće okreću regionalizaciji

Uticaj digitalne trgovine na regionalni razvoj Republike Srbije

svojih proizvodnih lanaca. Istovremeno, digitalizacija je podstakla ubrzanu automatizaciju proizvodnih sistema sa ciljem optimizacije troškova i povećanja efikasnosti, čime se dodatno redefinišu pravci razvoja savremene industrije u digitalnom dobu (Dužević et al., 2024). Digitalna transformacija kroz e-trgovinu prepoznaje se kao značajan mehanizam za unapređenje konkurentnosti, fleksibilnosti i tržišne pristupačnosti. Dodatna ulaganja u digitalne kapacitete, edukaciju i infrastrukturu, mogu da budu osnova za održivi razvoj i jaču integraciju u savremene tokove digitalne ekonomije (Jakšić et al., 2023). Ovakva transformacija poslovanja nije zahvatila samo razvijene zemlje, već sve veći broj preduzeća i potrošača iz zemalja u razvoju učestvuje u digitalnim tokovima razmene, što stvara uslove za ekonomski rast i nove modele regionalnog razvoja. Pandemija COVID-19 dodatno je poslužila kao katalizator trenda digitalizacije poslovanja, zbog potrebe za fleksibilnim, dostupnim i digitalno podržanim kanalima distribucije robe i usluga.

Dakle, digitalna era donela je snažan talas tehnološkog napretka, koji je iz temelja promenio način poslovanja, kao i navike potrošača prilikom kupovine (Sharma, 2023). Stalna dostupnost interneta, tehnološki napredak, globalne krize i promene životnog stila omogućili su preduzećima da uspostave digitalna tržišta, čime su kupcima postale dostupne online platforme za kupovinu proizvoda i usluga. Ovaj prelaz ka digitalnoj trgovini ima značajan uticaj na ponašanje potrošača jer doprinosi rastu njihove spremnosti da obavljaju transakcije na daljinu, čime su se promenili osnovni obrasci kupovine (Ibrahim & Zeebaree, 2025). Tokom poslednjih godina, digitalna trgovina je prošla kroz intenzivan razvoj, vođena tehnološkim napretkom i promenama u navikama potrošača. Posebna faza njenog širenja obeležena je pojavom velikih internet platformi i sve većom upotrebom sigurnih sistema za online plaćanje, što je doprinelo stvaranju stabilnijeg i jednostavnijeg korisničkog iskustva. U tom periodu došlo je do formiranja globalnih lidera u oblasti digitalne trgovine koji su značajno uticali na promenu tržišnih pravila i redefinisali očekivanja savremenog potrošača (Niranjani, 2023). Digitalizacija nije samo omogućila nove oblike kupovine, već je dubinski promenila očekivanja i preferencije potrošača. Savremeni kupac je informisaniji, selektivniji i sve manje lojalan tradicionalnim prodajnim kanalima. Ove promene u potrošačkom ponašanju uslovljavaju dodatna prilagođavanja u digitalnoj trgovini koja sve više integriše napredne tehnologije, kao što su veštačka inteligencija, automatizacija i personalizovani algoritmi preporuka, kako bi odgovorila na novonastale zahteve tržišta.

Na osnovu prethodnih činjenica, može se uočiti da se u savremenom i dinamičnom okruženju digitalne trgovine, personalizacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji (AI) sve više nameće kao ključni činilac transformacije tržišta, redefinišući načine na koje preduzeća ostvaruju interakciju sa potrošačima (Vidhya et al., 2023). Personalizacija zasnovana na veštačkoj inteligenciji odnosi se na upotrebu naprednih algoritama i tehnika mašinskog učenja za prilagođavanje sadržaja, preporuka proizvoda i korisničkog iskustva individualnim preferencijama (Haleem et al., 2022). Mehanizmi i algoritmi koji omogućavaju personalizaciju putem veštačke inteligencije u elektronskoj trgovini predstavljaju složene i tehnološki razvijene sisteme. Najčešće primenjivani pristupi uključuju kolaborativno filtriranje, filtriranje zasnovano na karakteristikama sadržaja, kao i hibridne modele, koji zajedno omogućavaju kreiranje ponuda i iskustava prilagođenih pojedinačnim korisnicima (Widayanti et al., 2023). Integracija veštačke inteligencije u elektronsku trgovinu označila je početak nove ere inovacija, kroz uticaj na tržišne trendove i oblikovanje načina na koji preduzeća ostvaruju interakciju sa potrošačima (Ahmad et al., 2023). Uticaj veštačke inteligencije na tržišne trendove u digitalnoj trgovini je značajan i

suštinski menja način na koji preduzeća funkcionišu i komuniciraju sa potrošačima. Prediktivna analitika optimizuje upravljanje zalihama, algoritmi mašinskog učenja predviđaju potrošačke preferencije, dok savremene tehnologije poput četbotova unapređuju korisničko iskustvo (Raji et al., 2024).

Značajan pravac razvoja odnosi se i na sve izraženiju ulogu mobilne trgovine i društvenih mreža u procesima kupovine. Potrošači sve češće koriste pametne telefone i aplikacije za pristup robama i uslugama, dok platforme poput Instagrama, Facebooka i TikToka postaju relevantni prodajni kanali, naročito među mlađim demografskim grupama. Mobilna trgovina postaje ključni deo elektronske trgovine zbog široke upotrebe pametnih telefona i brzog interneta. Razvoj tehnologija poput glasovne pretrage, digitalnih novčanika i QR plaćanja poboljšava njenu funkcionalnost. Društvena trgovina integriše kupovinu unutar društvenih mreža, kao što su Instagram i TikTok, omogućavajući direktne kupovine bez napuštanja aplikacije (Arshad, 2024).

Prema podacima portala Statista, mobilni uređaji danas generišu oko 80% poseta maloprodajnim veb sajtovima i učestvuju u čak 66% ukupno realizovanih porudžbina, što jasno potvrđuje njihovu bitnu ulogu u digitalnom maloprodajnom okruženju (www.statista.com). Ipak, i pored kontinuiranog rasta, mobilna trgovina suočava se sa određenim izazovima, među kojima se posebno izdvaja izrazito visoka stopa napuštanja korpe, koja na mobilnim uređajima dostiže čak 85,65% (www.coolest-gadgets.com). Ovi podaci ukazuju na potrebu daljeg usavršavanja korisničkog iskustva i optimizacije mobilnih platformi, kako bi se povećala konverzija i podstakao rast mobilne trgovine.

3. Međuzavisnost digitalne trgovine i regionalnog razvoja

Trendovi promena u trgovini sve više se oblikuju u skladu sa globalnim ciljevima održivog razvoja definisanim Agendom 2030 Ujedinjenih nacija. Ova agenda obuhvata održivi ekonomski rast koji promovise jednakost, odgovornu potrošnju i proizvodnju, kao i veću digitalnu i tehnološku integraciju. Savremeni tokovi u trgovini usmereni su ka digitalizaciji procesa, razvoju održivih lanaca snabdevanja i podsticanju transparentnosti u odnosima između proizvođača i krajnjih potrošača. Paralelno sa tim, transformišu se i marketinški kanali, koji sve češće uključuju digitalne i personalizovane strategije usmerene na promociju etičkih i ekološki odgovornih vrednosti. Ovi procesi redefinišu poslovne modele i podstiču stvaranje tržišta koja su konkurentna, ali i usklađena sa principima dugoročne održivosti (United Nations, 2015). Na osnovu navedenih smernica iz Agende 2030, uočava se da digitalna trgovina ima značajno učešće u transformaciji savremene privrede. Digitalne tehnologije omogućavaju bržu integraciju regiona u nacionalne i međunarodne tokove robe, usluga i informacija i doprinose smanjenju razlika između razvijenih i manje razvijenih područja, čime olakšavaju pristup tržištima i resursima i malim učesnicima, poput mikro i malih preduzeća. Može se reći da digitalna trgovina ima tendenciju da postane alat za podsticanje regionalne kohezije, ravnomernijeg ekonomskog rasta i stvaranje lokalnih inovativnih kapaciteta. Usmeravanje marketing strategija ka digitalnim kanalima omogućava ciljano komuniciranje vrednosti održivosti, čime se potrošači dodatno angažuju u podršci odgovornim praksama i proizvodima, što stvara lanac pozitivnih povratnih efekata na lokalnu ekonomiju.

U skladu sa globalnim tendencijama, mnoge zemlje usmeravaju svoje politike ka digitalnoj transformaciji ekonomije. Razvoj digitalne trgovine i jačanje regionalne ekonomske

Uticaj digitalne trgovine na regionalni razvoj Republike Srbije

otpornosti postali su ključni za obezbeđivanje stabilnog i održivog ekonomskog rasta, s obzirom na sve veće izazove u unutrašnjem i spoljašnjem poslovnom okruženju (Wan & He, 2023). Digitalna trgovina omogućava bržu razmenu, dostupnost novih tržišta i snažniju međuregionalnu povezanost, posebno u zemljama sa izraženim regionalnim razlikama.

Razvoj digitalne trgovine, uz primenu naprednih tehnologija kao što su big data, cloud computing, blockchain i veštačka inteligencija, omogućio je uklanjanje fizičkih barijera između regiona i industrija, što je poboljšalo cirkulaciju podataka, kapitala i resursa. Ovaj proces je olakšao integraciju malih i mikro preduzeća u globalne vrednosne lance, čime je podstaknut ekonomski rast i konkurentnost. Digitalna trgovina doprinosi i efikasnoj raspodeli proizvodnih faktora i optimizaciji industrijske strukture, čime omogućava brže prilagođavanje. Integracija digitalnih tehnologija u tradicionalne industrije omogućava njihovu transformaciju ka inteligentnim i održivim poslovnim modelima, čime se ubrzava celokupni razvoj i prilagođavanje industrijske strukture (Wan & He, 2025; Guo & Jiang, 2024). Sam razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija i digitalne trgovine može značajno da doprinese unapređenju efikasnosti u drugim privrednim granama, jer omogućava lokalnim preduzećima da se upoznaju sa savremenim poslovnim praksama i višim regulatornim standardima koje primenjuju multinacionalne kompanije sa razvijenim globalnim poslovanjem, a što je jedan od preduslova regionalnog razvoja (Adams et al., 2024). Osim toga, digitalna ekonomija kao jedan širi proces, deluje kao pokretač promena ne samo na mikroekonomskom, već i na makroekonomskom nivou. Njena sposobnost da omogući međusobnu povezanost proizvodnih i potrošačkih sistema čini je bitnim faktorom za jačanje međuregionalne trgovine i integracije tržišta. Digitalna ekonomija, kao nova ekonomska forma u savremenoj eri, ima značajnu ulogu u oblikovanju proizvodnih, potrošačkih i distribucionih procesa. Ovaj proces može se opisati kao „digitalni leptir“, koji pokreće promene u međunarodnoj i međuregionalnoj trgovini. Sa napretkom digitalne revolucije u ekonomiji, digitalna ekonomija postaje važan faktor u ubrzanju proizvodnje, povećanju brzine cirkulacije i stimulaciji raznovrsne potrošnje. Savremene tehnologije omogućavaju povezivanje prednosti domaćih tržišta i podataka, čime se uklanjaju prostorne prepreke. Ove promene omogućavaju efikasnije usklađivanje ponude i tražnje, čime se menja način i struktura trgovinskih ciklusa, sa posebnim naglaskom na jačanje međuregionalne trgovine (Zhang et al., 2023).

Uticaj digitalizacije na tržište, konkurenciju i, posredno, na (ne)ujednačen razvoj regiona, predstavlja važan problem kako sa teorijskog, tako i sa praktičnog aspekta. Razumevanje ovog uticaja ključno je na makro nivou jer je neophodno razviti strategije i formulisati odgovarajuće mere u okviru regionalne politike. Sa teorijskog stanovišta, efekti digitalne ekonomije na regionalni razvoj često ponovo otvaraju staru raspravu o tome kako slobodno tržište utiče na regionalni razvoj i ravnotežu. Za postizanje pozitivnih efekata digitalne ekonomije na ruralna područja, nije dovoljno samo usmeriti se na tehnologiju, već je neophodno realizovati i druge ključne pretpostavke, među kojima se izdvaja uloga države u dizajniranju, izgradnji i implementaciji odgovarajuće ruralne politike, ali i stimulisanje ulaganja u širenje dostupnosti IKT infrastrukture, posebno u ruralnim predelima (Bukvić, 2022). Regionalni razvoj i ruralna područja često se nalaze na prekretnici između potrebe za očuvanjem tradicije i izazova savremenih ekonomskih tokova. Razvoj ruralnih područja, koji je neraskidivo povezan sa celokupnim regionalnim razvojem, zahteva integraciju savremenih tehnologija i održivih poslovnih modela, uz očuvanje specifičnih karakteristika tih regiona. Digitalizacija treba da predstavlja mehanizam koji može da omogući ravnomerniji razvoj, kroz smanjivanje razlika između

urbanih i ruralnih područja, a sve to kroz strategiju koja povezuje urbane, prigradske i ruralne sredine u funkcionalnu celinu. Sve ovo upućuje na zaključak da digitalizacija ne predstavlja samo tehnički proces, već zahteva prilagođavanje, kako bi se lokalne zajednice u potpunosti integrisale u savremene ekonomske tokove. U tom procesu značajnu ulogu ima politika koja može da omogućiti pristup modernim tehnologijama, ali i podstiče njihovu primenu u tradicionalnim sektorima, kao što su poljoprivreda, trgovina i industrija. Na taj način, digitalna ekonomija može da stimuliše ekonomsku aktivnost i doprinosi očuvanju identiteta i specifičnih karakteristika ruralnih područja i različitih regiona, čime se stvara sinergija između tradicije i inovacija. Kroz ovakav pristup, regionalni razvoj postaje dinamičan, dostupan i usklađen sa globalnim principima održivosti.

4. Digitalna trgovina u ruralnim područjima Republike Srbije: primeri iz prakse

Digitalna trgovina u Republici Srbiji poslednjih godina beleži tendenciju rasta. Pri tome, pandemija izazvana virusom COVID-19 otvorila je nove mogućnosti za razvoj digitalne trgovine, kako u urbanim, tako i u ruralnim područjima. Na bazi raspoloživih podataka (RZS, 2024) uočava se regionalna disproporcija u primeni digitalne trgovine. Beogradski region prednjači u primeni digitalne trgovine, s obzirom da 90,2% preduzeća ima sopstveni veb sajt. Ovo je očekivano s obzirom na koncentraciju velikih i tehnološki razvijenih kompanija, bolju IT infrastrukturu i obrazovaniju radnu snagu. Region Vojvodine je, takođe, visoko pozicioniran sa 88,7% preduzeća koja poseduju veb-sajt. Ovaj region ima razvijenu privrednu strukturu i bliskost evropskim tržištima, što verovatno utiče na veći nivo digitalizacije. Region Južne i Istočne Srbije ima 78,1% preduzeća sa veb sajtom, što ukazuje na umerenu digitalnu transformaciju, ali i na postojanje potencijala za napredak, naročito kroz podsticajne mere i edukaciju. Region Šumadije i Zapadne Srbije beleži najniži procenat od 75,1%, što govori u prilog slabijoj digitalnoj integraciji. Ovo može biti posledica i strukturnih problema, kao što su manje investicije u digitalnu infrastrukturu i prisustvo većeg broja mikro i malih preduzeća koja ređe koriste veb alate.

Ono što posebno treba apostrofirati jeste da su ruralna područja Republike Srbije tradicionalno percipirana kao prostori sa ograničenim pristupom savremenim tehnologijama i tržištima, ali je poslednjih godina zabeležen porast inicijativa koje pokazuju potencijal za primenu digitalne trgovine koja bi doprinela ekonomskom osnaživanju lokalnog stanovništva. Posebno se ističu primeri mikro i malih preduzeća, porodičnih poljoprivrednih gazdinstava i zadruga koje su uz pomoć digitalnih alata uspele da plasiraju svoje proizvode širem tržištu. Digitalna trgovina u ruralnim područjima Republike Srbije postepeno počinje da predstavlja rastući segment savremene privrede, koji postepeno menja tradicionalne obrasce poslovanja, distribucije i pristupa tržištu. Iako su ruralna područja istorijski suočena sa infrastrukturnim, demografskim i ekonomskim ograničenjima, digitalne tehnologije sve više postaju alat za prevazilaženje tih izazova i unapređenje lokalne ekonomske dinamike. Pristup internetu, digitalna pismenost i logistička podrška ključni su faktori koji određuju brzinu i obim razvoja digitalne trgovine u ovim sredinama. Uvođenje digitalnih kanala prodaje omogućava lokalnim proizvođačima i preduzetnicima da prošire svoje tržište, direktno komuniciraju sa potrošačima i ponude specifične proizvode koji prikazuju autentičnost i identitet regiona, čime se otvaraju mogućnosti za jačanje ruralne ekonomije. U Republici Srbiji postoje primeri uspešne primene digitalne trgovine u područjima različitog nivoa razvijenosti. Ovi primeri pokazuju da, uz adekvatnu

Uticaj digitalne trgovine na regionalni razvoj Republike Srbije

inicijativu, lokalnu angažovanost i kroz poznavanje digitalnih alata, i manje razvijene sredine mogu postati konkurentne na tržištu. Prisutnost digitalne trgovine u takvim oblastima ukazuje na potencijal za ekonomsko osnaživanje lokalnih zajednica i doprinos smanjenju regionalnih razlika. U nastavku će biti prikazani konkretni primeri koji ilustruju kako digitalna trgovina funkcioniše u praksi u ovim sredinama.

Platforma „Mali proizvođači hrane u Srbiji” osnovana je kao Facebook grupa koja je došla do velikog broja potrošača, pogotovo u vreme pandemije COVID 19, a kasnije se razvila u online platformu koja povezuje uglavnom ruralne proizvođače hrane sa potrošačima u većim gradovima. Sajt nudi opciju poručivanja iz skladišta u Beogradu (za određeni broj proizvoda), povezivanje direktno sa proizvođačima, kao i mogućnost oglašavanja proizvođača ukoliko vrše dostavu u određenom terminu, za neki grad (www.maliproizvodjaci.rs).

„Ženska pijaca” je online prodavnica koja okuplja devet ženskih poljoprivrednih gazdinstava i dve ženske preduzetničke radnje iz Kolubarskog okruga. Predstavlja inovativnu platformu za digitalnu trgovinu, koja omogućava poljoprivrednicama i preduzeticama da plasiraju svoje proizvode direktno kupcima. Osnovana tokom pandemije COVID 19 kao odgovor na otežan pristup pijacama, platforma je prerasla u održiv model koji povezuje ruralna gazdinstva sa urbanim potrošačima. Platforma funkcioniše kao zajednički poduhvat poljoprivrednica i preduzetnica, koje samostalno upravljaju prodajom, komunikacijom sa kupcima i održavanjem sajta. Svaka od njih određuje cene svojih proizvoda, a deo prihoda se izdvaja za logistiku i održavanje platforme (www.zenskapijaca.rs).

Platforma „Zadruga Food Market” predstavlja značajan primer uspešne primene digitalne trgovine u Republici Srbiji, usmerene na promociju i distribuciju domaćih, prirodnih i organski sertifikovanih proizvoda. Kroz online prodavnicu, mali poljoprivredni proizvođači iz ekološki čistih predela imaju mogućnost da plasiraju svoje proizvode direktno krajnjim potrošačima, čime se smanjuje broj posrednika i povećava profitabilnost za proizvođače. U ponudi se nalaze proizvodi iz preko 60 gazdinstava iz cele Srbije, koja se nalaze na Fruškoj gori, Kopaoniku, Banatu, Staroj planini, Tari, Mačvi, Šumadiji, Moravi, Zlatiboru i Istočnoj Srbiji (www.zadruga.co.rs).

Uprkos brojnim potencijalima, prepreke poput nedostatka adekvatne infrastrukture, ograničenog pristupa digitalnim alatima i slabe institucionalne podrške i dalje usporavaju punu integraciju ruralnih oblasti u digitalne tokove trgovine, zbog čega je neophodno razvijati ciljne javne politike koje podstiču digitalno uključivanje i osnažuju lokalne učesnike. Iako postoje različiti izazovi, iskustva iz Republike Srbije pokazuju da digitalna trgovina ima snažan transformativni potencijal i u ruralnim sredinama. Inicijative koje povezuju lokalne proizvođače sa širom potrošačkom bazom putem interneta sve više potvrđuju da digitalni alati mogu da budu sredstvo osnaživanja zajednica i stvaranja novih tržišnih prilika. Dalji napredak zahteva koordinisano delovanje države, lokalnih zajednica i privatnog sektora, kroz obezbeđivanje stabilne digitalne infrastrukture, pristup edukaciji i digitalnim veštinama, kao i stvaranje podsticajnog okruženja za razvoj lokalnih platformi i inicijativa. Na taj način, moguće je u potpunosti iskoristiti sve potencijale koje digitalna trgovina nudi, a koji mogu da doprinesu ravnomernijem regionalnom razvoju.

5. Zaključak

Digitalna trgovina predstavlja jedan od značajnih faktora savremenog ekonomskog razvoja, sa sve izraženijim uticajem na smanjenje regionalnih razlika i jačanje lokalnih ekonomija. Njena uloga prevazilazi okvire tehnološke transformacije jer ona podstiče preduzetništvo, omogućava pristup širim tržištima i doprinosi privrednom rastu, posebno u manje razvijenim i ruralnim sredinama. Osim što doprinosi ekonomskoj dinamici, digitalna trgovina otvara mogućnosti za veću participaciju različitih učesnika, uključujući žene, mlade i mikro preduzeća, koji su tradicionalno bili manje prisutni u konvencionalnim trgovinskim tokovima. Razvoj digitalne trgovine ne treba posmatrati isključivo kao tehnički ili ekonomski izazov, već i kao društvenu transformaciju koja zahteva široku saradnju između javnog, privatnog i civilnog sektora. U tom smislu, kreiranje održive digitalne ekonomske strategije mora biti usmereno na lokalne potrebe, ali u skladu sa međunarodnim standardima i trendovima. Ako se pristupi odgovorno i strateški, digitalna trgovina može postati jedan od temelja moderne, otporne i pravednije regionalne ekonomije u Republici Srbiji. Globalni trendovi digitalizacije, u skladu sa Agendom 2030, uveliko oblikuju modele poslovanja i tržišnu dinamiku, a u kontekstu domaće privrede, može se reći da i u Republici Srbiji postoje uspešni primeri primene digitalne trgovine u različitim regionalnim okvirima, a regionalne razlike, koje su godinama bile prepreka u ravnomernom razvoju Republike Srbije, mogu se efikasnije prevazilaziti ukoliko se digitalna rešenja sistemski integrišu u razvojne politike, naročito u segmentima obrazovanja, infrastrukture i finansijske podrške. Prepreke poput nedostatka infrastrukture, digitalne pismenosti i institucionalne podrške i dalje usporavaju punu integraciju svih delova zemlje u digitalne tokove. Ipak, postojeći primeri dobre prakse pokazuju da se uz strateški pristup, ulaganje u lokalne kapacitete i podsticajnu javnu politiku, digitalna trgovina može pozicionirati kao snažan alat regionalne kohezije i održivog razvoja.

Literatura

- Adams, K., Attah-Boakye, R., Yu, H., Chu, I., & Mali, D. (2024). African continental free trade area and regional trade in ICT and digital technologies. *Journal of International Management*, 30(4), 101-156.
- Ahmad, A.Y.B., Gongada, T.N., Shrivastava, G., Gabbi, R.S., Islam, S. & Nagaraju, K., 2023. E-commerce trend analysis and management for Industry 5.0 using user data analysis. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 11(11s), 135-150.
- Arshad, R. U. (2024). The Evolution of E-Commerce: Emerging Trends and Consumer Behaviors in the Digital Marketplace. *Research Corridor Journal of Engineering Science*, 1(2), 166-181.
- Bukvić, R. M. (2022). Digitalna ekonomija kao pretpostavka bržeg razvoja ruralnih područja u Srbiji. U *Turizam: Aktuelni problemi i perspektive razvoja – turistička privreda i povezane teme* (str. 125–133). 8. Međunarodni naučni skup, Trebinje, Bosna i Hercegovina.
- Dužević, I., Baković, T., & Delić, M. (2024). Digitalna transformacija i međunarodna trgovina. *Ekonomске ideje i praksa*, 54, 69-87.
- Guo, Y., & Jiang, F. (2024). How does the digital economy drive high-quality regional development? New evidence from China. *Evaluation Review*, 48(5), 893-917.

Uticaj digitalne trgovine na regionalni razvoj Republike Srbije

- Haleem, A., Javaid, M., Qadri, M.A., Singh, R.P. & Suman, R. (2022). Artificial intelligence (AI) applications for marketing: A literature-based study. *International Journal of Intelligent Networks*, 3, 119-132.
- Ibrahim, I. Y., & Zeebaree, S. R. (2025). Emerging Trends in E-commerce: A Review of Consumer Behavior, Marketplaces and Digital Platforms. *Asian Journal of Research in Computer Science*, 18(4), 45-58.
- Jakšić, K., Trajković, S., Deletić, M., & Deletić, V. (2023). Digital transformation of business through e-commerce in small and medium-sized enterprises (SME's). *International Review*, (3–4), 151–162.
- Sokolov Mladenović. S. (2024). Internacionalizacija i digitalizacija kao ključni elementi razvoja trgovine–izazovi i mogućnosti. *Ekonomске ideje i praksa*, 54, 55-68.
- Niranjani, D. (2023). The evolution of e-commerce: trends, challenges, and future prospects. *Transdisciplinary threads - crafting the future through multidisciplinary research*. 5(1).
- Petković, G. (2025). Trendovi razvoja trgovine početkom XXI veka. *Ekonomске ideje i praksa*, 56, 54-72.
- Raji, M. A., Olodo, H. B., Oke, T. T., Addy, W. A., Ofodile, O. C., & Oyewole, A. T. (2024). E-commerce and consumer behavior: A review of AI-powered personalization and market trends. *GSC Advanced Research and Reviews*, 18(3), 66-77.
- RZS (2024). Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u Republici Srbiji, preuzeto sa: <https://publikacije.stat.gov.rs/G2024/Pdf/G202416019.pdf>, pristupljeno 10. April 2025. godine.
- Sharma, R. (2023). The transformative power of AI as future GPTs in propelling society into a new era of advancement. *IEEE Engineering Management Review*. 51 (4), 215-224.
- United Nations. (2015). Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development, preuzeto sa: <https://sdgs.un.org/publications/transforming-our-world-2030-agenda-sustainable-development-17981> , pristupljeno: 11. April 2025.
- Vidhya, V., Donthu, S., Veeran, L., Lakshmi, Y.S. & Yadav, B. (2023). The intersection of AI and consumer behavior: Predictive models in modern marketing. *Remittances Review*, 8(4), 2410-2424.
- Wan, P., & He, F. (2023). Digital Trade and Regional Economic Resilience: A Case Study from China. *Polish Review of Economic and Business Studies*, 23(3), 45–60.
- Wan, P., & He, F. (2025). Digital Trade and Regional Economic Resilience: A Case Study from China. *Problemy Ekorozwoju*, 20(1), 109-128.
- Widayanti, R., Chakim, M.H.R., Lukita, C., Rahardja, U. & Lutfiani, N. (2023). Improving Recommender Systems using Hybrid Techniques of Collaborative Filtering and Content-Based Filtering. *Journal of Applied Data Sciences*, 4(3), 289-302.
- Zhang, J., Li, C., & Liu, X. (2023). Impact of Digital Economy on Inter-Regional Trade: An Empirical Analysis in China. *Sustainability*, 15(15), 12086.
- www.wto.org, pristupljeno: 9. April 2025.
- www.unctad.org, pristupljeno: 12. April 2025.
- www.coolest-gadgets.com, pristupljeno: 18. April 2025.
- www.statista.com, pristupljeno: 20. April 2025.
- www.maliproizvodjaci.rs, pristupljeno: 25. April 2025.
- www.zenskapijaca.rs, pristupljeno: 25. April 2025.
- www.zadruga.co.rs, pristupljeno: 25. April 2025.

THE IMPACT OF DIGITAL TRADE ON THE REGIONAL DEVELOPMENT OF THE REPUBLIC OF SERBIA

***Abstract:** This paper analyses the impact of digital trade on the regional development of the Republic of Serbia, with a special focus on reducing regional disparities and strengthening local economies. Digital trade, as part of the digital transformation, is seen as an instrument for improving market accessibility, encouraging entrepreneurship and involving less developed regions in economic flows. By analyzing secondary data and examples from practice, the paper points to the importance of digital infrastructure, education and institutional support for balanced regional development. Special emphasis was placed on the role of digital trade in rural areas of Serbia, where there are already successful models of its application.*

***Key words:** digital trade, regional development, Serbia, digital transformation, rural areas.*